

MEHMONXONALARNI RIVOJLANTIRISHDA BOSHQARUV USULLARI

Sobirova Madina Ilhom qizi

Urganch Davlat Universiteti Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483930>

ARTICLE INFO

Received: 14th December 2022

Accepted: 25th December 2022

Online: 26th December 2022

KEY WORDS

Diversifikatsiyasi, cheklov, karantin, naqd, pul, xarajat, adaptiv, sektor, innovatsiyasi, resurs.

ABSTRACT

Covid-19 pandemiyasining mehmonxona sektoriga zararli ta'siri tufayli pandemiya inqirozini boshqarish Tadqiqotlar savdo-marketing sohasidagi tadqiqotlardan tortib, inson resurslarini boshqarishgacha bo'lgan katta ilmiy e'tiborga sazovor bo'ldi. Biroq, pandemiya inqirozini boshqarish kun tartibida moliyaviy menejment ko'p jihatdan e'tibordan chetda qoldi.

Chegarani yopish, sayohatni qayta tiklash kabi hukumat reaksiyalari tufayli cheklovlar va karantinlar, butun dunyo bo'ylab mehmonxona sanoati rivojlanish tarixidagi eng yomon halokatli davrni boshdan kechirmoqda Covid-19 pandemiyasining uzunligi, ta'siri va ko'lami bo'lishi mumkin oldingi barcha inqirozlardan, shu jumladan 2008 yil 11 sentyabrdagi terrorchilik hujumidan ham oshib ketdi global moliyaviy inqiroz va SARS epidemiyasi. Mehmonxonalar daromadlarining katta pasayishiga duch keladi, bu esa qoplash uchun naqd pul tanqisligiga olib keladi operatsion xarajatlar, bu ularni omon qolish uchun eng qiyin kurashga qo'yadi. Uning kutilmagan tabiatini hisobga olgan holda, uzoq muddatli va global miqyosdagi ta'sirlar bilan ushbu global pandemiya qayta tiklanadi mehmondo'stlikni tadqiq qilish tugmasi, oldinga siljish zarurligini ta'kidlaydi mehmonxona sanoatidagi inqirozni boshqarish bo'yicha bizning hozirgi tushunchamiz, va "yangi normal"

sharoitlarda mehmonxonani tiklash va gullab-yashnashi uchun nazariy ko'rsatmalar berish. Eng muhimi, inqirozga qarshi kurashning tanqidiy saboqlarini yanada bardoshli qurish uchun o'rganish kerak va kelajakda adaptiv mehmondo'stlik sektori va Favqulodda vaziyatlar inqirozlarni boshqarish bo'yicha tadqiqotlar bo'yicha mavjud adabiyotlar turizm va mehmondo'stlik sektori vaqt o'tishi bilan tez rivojlandi. Pre-Covidida taklif qilingan to'rtta asosiy inqirozni boshqarish modeli mavjud Tadqiqotlar: (1) hayot siklidagi inqirozni boshqarish yondashuvi (2) "harakatga asoslangan" yoki (kamaytirish, tayyorlik, javob berish va tiklash) yondashuvi (3) Inqirozga qarshi proaktiv yondashuv va (4) o'zaro proaktiv strategiyalarni tavsiya qiladigan inqirozni boshqarish modeli (kamaytirish va tayyorgarlik rejaları) va reaktiv strategiyalar (javob va tiklanish harakatlari) inqirozni boshqarishning har bir o'ziga xos bosqichidir. Bunga javob berish pandemiya uchun inqirozni

boshqarishga xatolik yondashuv taklif etiladi mehmonxona sanoati, bir moslashish uchun o'z-o'zini tashkil etish jarayoniga e'tibor oldindan aytib bo'lmaydigan, murakkab va rivojlanayotgan muhit, bu yerda pandemiya global tanazzulga olib kelishi mumkin. Turli xil yondashuvlarga qaramay, ko'pchilik mualliflar bir fikrda inqirozdan oldingi proaktiv strategiyalarning ahamiyati (inqiroz rejasi, inqirozdan oldingi paredness, erta inqiroz signalini aniqlash va ogohlantirish) mehmonxona qurish inqiroz sharoitida reaktiv/javobgar strategiyalar bilan bir qatorda chidamlilik qobiliyati va inqirozdan keyingi bosqichlar (ta'sirni baholash, inqiroz bilan bog'lanish, tiklanish e marketing va manfaatdor tomonlar hamkorligi) inqirozga qarshi eng yaxshi odam uchun qarshi natijasi. Pandemiya inqirozini boshqarish bo'yicha tadqiqotlar, ammo reaktiv javob choralari bo'yicha tadqiqotlar katta ustunlik qiladi. Aniqroq aytganda, tadqiqotchilar turli xil siyosatlarni o'rganishdi. Inson resurslarini boshqarish marketing strategiyalari korporativ ijtimoiy mas'uliyat o'zgarishlar (masalan, xavfsizlik va gigiena, xizmatlarga ko'proq e'tibor qaratish). o'zgarishlar va biznes innovatsiyasi) raqamli transformatsiya hamda inqiroz davridagi menejrlarning aniqlangan rollari. Inqirozdan oldingi samarali faol strategiya bo'yicha tadqiqotlarning sezilarli darajada etishmasligi Xususan, mehmonxona barqarorligini oshirish uchun kapital tuzilmasini boshqarish. Bundan tashqari, tadqiqotchilar hali ham sifatli yondashuvga tayanadilar mehmonxona egalari va menejrlarining shaxsiy qarashlari asosida Global miqyosini hisobga olgan holda va Covid-19 pandemiyasining ta'siri, mehmonxonalarning miqdoriy tahlili global

moliyaviy ma'lumotlar ishonchliligi va umumiyligini oshirish uchun juda muhimdir tadqiqot natijalari. Ushbu tadqiqot uslubiy yordam berishga qaratilgan va nihoyat, biznes ko'lami va mehmonxona tarkibidagi o'zgarishlar korxonalar mehmonxonalar inqirozini boshqarishga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Covid-19 pandemiyasi kontekstida Kontekst omillari (masalan, mehmonxona o'lchamlari, mehmonxona resurslari va hukumat qoidalari qo'llab-quvvatlashi) mehmonxonalarning javoblari va ishlash natijalari. Ushbu turli omillar tufayli inqirozni boshqarish strategiya va amaliyotlar har bir o'ziga xos uchun kamroq yoki samaraliroq bo'lishi mumkin. Pandemiyaning ta'siri bo'lsada moliyaviy qiyinchiliklar va mehmonxonalar qiymatining pasayishi oldingi tadqiqotlarda tekshirilgan; kattaligi kabi mehmonxona xususiyatlari, diversifikatsiyasi yoki o'sish sur'ati hisobga olinmagan mehmonxona uchun ko'proq amaliy takliflar berish uchun ushbu tadqiqotlar inqirozni boshqarish bo'yicha menejerlar. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola yuqoridagi uchta narsani ko'rib chiqishga qaratilgan. tadqiqot bo'shliqlari va mavjud adabiyotlarni ilgari surdi pandemiya inqirozini boshqarish, xususan, moliyaviy sohada boshqaruv. Uning hissasi uch barobar. Birinchidan, ushbu hujjat taqdim etadi inqirozdan oldingi kapital tuzilmasini samarali boshqarish bo'yicha muhim tushunchalar inqirozli vaziyatlarda chidamli bo'lish uchun mehmonxona amaliyotlari. Shunga asosan 30 mamlakatdagi mehmonxonalar ma'lumotlarining miqdoriy tahlili buni oqlaydi kapital tuzilmasini boshqarish (kam qarzga nisbatan yuqori qarz va qisqa muddatli qarzga nisbatan uzoq muddatli

qarz) inqirozga tayyorgarlikning muhim qismi bo'lishi mumkin. moliyaviy barqarorligini aniqlash va inqirozga chidamlilik strategiyasi inqirozli vaziyatlarda mehmonxonalar. Bundan tashqari, past qarz darajasini saqlab qolishning foydasi kichikroq o'lchamli mehmonxona firmalari uchun yanada

aniqroq, pastroq savdo o'sishi, va kamroq diversifikatsiyalangan biznes. Ikkinchidan, global ma'lumotlar bazasidan foydalanib, ushbu tadqiqot tekshirishda miqdoriy usullardan foydalanishni rivojlantirishga yordam beradi ko'proq to'g'ri va ishlab chiqarilgan natijalar uchun tadqiqot farazlari.

References:

- 1.2012-2016 yillarda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish dasturi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 may PQ-1754-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70- modda). Toshkent sh., 2017 yil 7 fevral, PF-4947-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi. // Xalq so'zi, 2016 yil 16 yanvar.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasi. // —Xorazm haqiqati gazetasi. 2017 yil 18 yanvar. № 5 (19351).
5. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, uni O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. —T.: O'zbekiston, 2009. - 56 b.
6. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish Tuxliev I.S. va boshqalar. —O'zbekistonda turizm xizmat bozorini rivojlantirishning ijtimoiy – iqtisodiy muammolari nomli monografiya. T.: —Iqtisodiyot 2012 y. 302 b.
7. Tuxliyev I.S., Qudratov G._H., Pardayev M.K. —Turizmni rejalashtirish.T.: —IQTISOD-MOLIYA|| 2010 y. 263 b.